

Método Paralelo para Resolver Ecuaciones de Ligadura en Moléculas Lineales

Rubén Langarita-Benítez¹,
 Carl Christian Kjelgaard Mikkelsen², Jesús Alastruey-Benedé³,
 Pablo Ibáñez-Marín³ y Pablo García-Risueño⁴

Resumen— La dinámica molecular es una técnica de simulación por computador que estudia la evolución en el tiempo de un sistema de partículas. Las herramientas que realizan estas simulaciones son esenciales en campos como la biomedicina o la industria química. Por ejemplo, la dinámica molecular se ha aplicado con éxito al diseño de nuevos fármacos o al análisis de materiales. En este campo, imponer ligaduras, es decir, fijar las longitudes de los enlaces atómicos, es una práctica habitual que permite aumentar el paso temporal de simulación (*time step*). De esta forma se pueden acelerar los experimentos o simular mayores intervalos temporales. Los algoritmos más usados para imponer ligaduras convergen linealmente y están basados en aproximaciones que afectan a su estabilidad numérica. Además, no se conoce una implementación paralela eficiente de los mismos.

En este trabajo se presenta la implementación paralela de un nuevo algoritmo para imponer ligaduras, ILVES, que converge de forma cuadrática. Para acotar la complejidad del proyecto, se ha abordado la resolución de las ecuaciones de ligadura de una molécula compuesta por una cadena lineal de átomos. Utilizamos el método del complemento de Schur para dividir el sistema de ecuaciones en varios subsistemas susceptibles de ser resueltos de forma vectorial y paralela. Se han implementado tres versiones: base (que es escalar y secuencial), vectorial y paralela, que resuelven las ecuaciones de ligadura hasta el límite de precisión máquina de forma eficiente. Para una tolerancia de 10^{-12} , la aceleración de las versiones vectorial y paralela con respecto a SHAKE es de 4.2 y 6.1 respectivamente.

Palabras clave— Dinámica Molecular; GROMACS; Imposición de ligaduras; SHAKE; LINCS; ILVES;

I. INTRODUCCIÓN

La dinámica molecular es una técnica que permite simular con un computador el comportamiento a lo largo del tiempo de un sistema de átomos [1] [2] [3]. Las herramientas que realizan estas simulaciones son esenciales en campos como la biomedicina o la industria química, ya que permiten realizar experimentos sin necesidad de disponer de las sustancias reales. Por ejemplo, la dinámica molecular se ha aplicado con éxito al diseño de nuevos fármacos o al análisis de materiales.

Restringir los grados de libertad de los enlaces atómicos permite aumentar el paso temporal de simulación, de forma que pueden acelerarse los experimentos o simular mayores intervalos temporales. A

este proceso se le llama imposición de ligaduras.

Los métodos más usados para resolver los sistemas de ecuaciones resultantes tras la imposición de ligaduras son SHAKE [4], RATTLE [5] y LINCS [6]. Estos métodos convergen linealmente y están basados en aproximaciones que afectan a su estabilidad numérica. A pesar de múltiples esfuerzos, no se conoce una implementación paralela eficiente de los mismos.

El objetivo de este trabajo es implementar una versión paralela de un algoritmo llamado ILVES [7] para resolver las ecuaciones de ligadura. Como primera aproximación, se va a abordar el caso de un sistema molecular compuesto por una cadena lineal de átomos, que se podría utilizar para simular moléculas compuestas por un esqueleto de átomos pesados cuyas ramificaciones son átomos de hidrógeno. Hay algunas investigaciones que han usado moléculas lineales y circulares para aplicar algoritmos de imposición de ligaduras [8]. Además, esta aproximación servirá como base para implementar un algoritmo funcional para cualquier tipo de molécula.

Hemos utilizado el método del complemento de Schur para dividir el sistema de ecuaciones en varios subsistemas que pueden resolverse de forma vectorial y paralela. Se han implementado tres versiones: base (ejecución escalar y secuencial), vectorial y paralela, que resuelven las ecuaciones de ligadura hasta el límite de precisión máquina de forma eficiente. La aceleración de las versiones vectorial y paralela con respecto a SHAKE es de 4.2 y 6.1 respectivamente, para una tolerancia de 10^{-12} .

El resto de este artículo está organizado como sigue. La sección II realiza una descripción general de la dinámica molecular y de los algoritmos para la imposición de ligaduras. En la sección III proponemos utilizar el método de Schur para realizar una implementación de ILVES que permite su ejecución vectorial y paralela. La sección VI describe la metodología utilizada y detalla los resultados obtenidos. Finalmente, la sección VII concluye.

II. ALGORITMOS PARA LA IMPOSICIÓN DE LIGADURAS

En primer lugar se presentan los fundamentos de los algoritmos para imponer ligaduras. A continuación, se describen los algoritmos SHAKE y LINCS, dos métodos de imposición de ligaduras implementados en la popular herramienta de dinámica molecular GROMACS. Por último, se presenta otro algoritmo

¹Universidad de Zaragoza, e-mail: 621272@unizar.es

²Department of Computing Science and HPC2N, Umeå University, e-mail: spock@cs.umu.se

³Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), Universidad de Zaragoza, e-mail: {jalastru, imarin}@unizar.es

⁴Institut für Physikalische Chemie, Universität Hamburg, e-mail: garcia.risueno@gmail.com

para imponer ligaduras, llamado ILVES, que es el objeto de este trabajo.

A. Fundamentos

Para llevar a cabo las simulaciones de dinámica molecular se calculan las posiciones de los átomos en cada paso temporal de la simulación. Para obtener las coordenadas de los átomos al final de un paso temporal, primero se calculan las fuerzas que se ejercen sobre los átomos, y después se mueven los átomos de acuerdo a esas fuerzas. La ecuación que relaciona la fuerza ejercida sobre un átomo α con la aceleración que produce sobre él es la siguiente:

$$\vec{F}_\alpha = m_\alpha \cdot \vec{a}_\alpha, \quad (1)$$

siendo m_α la masa de α y \vec{a}_α la aceleración de α .

Entre las fuerzas simuladas se encuentran, por ejemplo, las producidas entre los átomos debido a sus cargas eléctricas. Para este trabajo son de interés las fuerzas ejercidas entre los átomos que forman un enlace. Por ejemplo, en una molécula de agua (H_2O), las fuerzas que se ejercen entre el átomo de oxígeno y los dos átomos de hidrógeno, tal y como se ve en la Figura 1.

Fig. 1. Enlaces atómicos en una molécula de agua (H_2O).

La distancia entre dos átomos que forman un enlace no es fija, ya que los átomos vibran ligeramente. El período de estas vibraciones es del orden de femtosegundos ($\text{fs} = 10^{-15} \text{ s}$) y determina el paso temporal de la simulación. Si el paso temporal es demasiado grande respecto al período de vibración, la simulación podría ser incorrecta. El paso temporal suele establecerse en un quinto del mínimo período de vibración.

La duración del paso temporal puede aumentarse si se imponen ligaduras, es decir, si se restringen los grados de libertad internos asociados a las vibraciones de alta frecuencia de los enlaces atómicos. Imponer una ligadura a un enlace entre dos átomos consiste en fijar una distancia constante entre dichos átomos igual a la longitud del enlace químico. La ligadura de un enlace k entre dos átomos a y b se define como:

$$\sigma_{k(a,b)} = |\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b|^2 - (d_{a,b})^2 = 0, \quad (2)$$

donde \mathbf{r}_a y \mathbf{r}_b son los vectores posición de los átomos a y b . Esta ligadura expresa que la distancia entre estos átomos debe ser igual a $d_{a,b}$.

La imposición de ligaduras añade nuevos términos al sistema de ecuaciones clásico de Newton para un sistema molecular. Así, para un átomo α :

$$\vec{F}_\alpha + \vec{F}_{\text{ligaduras}} = \vec{F}_\alpha - \sum_{k=1}^N \lambda_k \frac{\partial \sigma_k}{\partial \mathbf{r}_\alpha} = m_\alpha \cdot \vec{a}_\alpha, \quad (3)$$

donde \vec{F}_α es la fuerza ejercida sobre el átomo α debida a las interacciones entre átomos, a la que llamaremos fuerza externa, $-\sum_{k=1}^N \lambda_k \frac{\partial \sigma_k}{\partial \mathbf{r}_\alpha}$ es la fuerza sobre el átomo α que aparece debida a las ligaduras, y los distintos λ_k son los multiplicadores de Lagrange. Cada uno de los multiplicadores de Lagrange está asociado a una ligadura y determina la fuerza que se aplica a los átomos de esa ligadura. Para que las distancias entre átomos sean las determinadas por las longitudes de sus enlaces ($d_{a,b}$), se realiza un procedimiento llamado imposición de ligaduras, que consiste en la aplicación de las fuerzas artificiales (fuerzas de ligadura) que se calculan a partir de los multiplicadores de Lagrange [9].

Las herramientas de dinámica molecular suelen resolver este sistema en dos fases. Poniendo como ejemplo una molécula de agua, la situación inicial sería la de la Figura 2.

Fig. 2. Posición de los átomos de una molécula de agua al comienzo de un paso temporal de simulación. d es la longitud del enlace entre un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno.

En una primera fase, los átomos se mueven de acuerdo a las fuerzas externas sin tener en cuenta las fuerzas de ligadura. Al acabar esta fase, la distancia entre los átomos de un enlace puede ser distinta a la longitud de dicho enlace. Por ejemplo, para una molécula de agua, el resultado podría ser el de la Figura 3.

Fig. 3. Posición de los átomos de una molécula de agua después de aplicar las fuerzas externas.

En una segunda fase se corrigen las posiciones de los átomos para que se cumplan las ligaduras, es decir, para que las distancias entre los átomos unidos

por un enlace sea igual a la longitud de dicho enlace. Después de realizar este proceso, las posiciones de los átomos de la molécula de agua podrían ser las mostradas en la Figura 4.

Fig. 4. Posición de los átomos de una molécula de agua después de modificar sus coordenadas para que se cumplan las ligaduras.

Las vibraciones de alta frecuencia descritas anteriormente ya no se simularían, de hecho, no son necesarias para el objetivo de la simulación, ya que no aportan información relevante.

El proceso de imposición de ligaduras es un problema complejo, ya que la corrección de las posiciones de dos átomos para hacer cumplir una ligadura afecta al resto de ligaduras asociadas a esos átomos.

En la ecuación 4 se pueden observar las condiciones necesarias para que tres átomos (a , b y c) cumplan las restricciones impuestas por dos ligaduras: a - b y b - c .

$$\begin{aligned}\sigma_{k(a,b)} &= |\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b|^2 - (d_{a,b})^2 = 0 \\ \sigma_{k(b,c)} &= |\mathbf{r}_b - \mathbf{r}_c|^2 - (d_{b,c})^2 = 0\end{aligned}\quad (4)$$

siendo $\sigma_{k(i,j)}$ la ligadura que actúa sobre los átomos i y j , \mathbf{r}_i el vector posición del átomo i , y $d_{i,j}$ la distancia impuesta por la ligadura k (longitud de enlace).

B. SHAKE

SHAKE fue el primer algoritmo implementado para la imposición de ligaduras [4]. Este método resulta en un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, siendo n el número de ligaduras. Al resolver el sistema, se obtienen los multiplicadores de Lagrange asociados a cada una de las ligaduras. Los átomos se mueven de acuerdo a estos multiplicadores de Lagrange. Este proceso realiza tantas iteraciones como sean necesarias hasta conseguir minimizar el error hasta el punto establecido al principio de la simulación. Estas iteraciones no se deben confundir con los pasos temporales. En cada paso temporal se simula un periodo de tiempo, mientras que entre iteraciones el valor del tiempo no varía, solo se intenta reducir el error dentro de un mismo paso temporal.

SHAKE resuelve el sistema de ecuaciones con otro proceso iterativo: primero se calcula el multiplicador de Lagrange para la primera ligadura y se corrigen las posiciones de los átomos de esa ligadura, después hace lo mismo con la segunda ligadura, la tercera y así sucesivamente.

Cuando se aplican estas correcciones, los átomos se mueven en la dirección del enlace en el paso temporal anterior. Esto se puede apreciar en la Figura 5, la dirección de la corrección \vec{c} es la misma que la dirección del enlace en el paso temporal anterior \vec{d} .

Fig. 5. Dirección de la corrección en SHAKE y en LINCS. Los círculos blancos indican la posición de los átomos al final del paso temporal anterior y los negros en el actual pero sin haberse aplicado la corrección. La línea d indica el enlace en el paso temporal anterior. Las flechas c indican la dirección en la que tendrá lugar la corrección, que es paralela a d . En LINCS p es la línea sobre la que se parará el átomo después del primer paso.

C. LINCS

LINCS (Linear Constraint Solver) es otro algoritmo muy usado para imponer ligaduras [6]. Al igual que SHAKE, consta de dos fases, y cuando se corrigen las posiciones, los átomos se mueven en la dirección del enlace en el anterior paso temporal. En la primera fase, cada átomo se mueve hasta la perpendicular con el enlace en el anterior paso temporal en el punto donde estaba el átomo, en la Figura 5 la línea p . En la segunda fase se realiza otra corrección siguiendo la misma dirección que en la primera, hasta que la distancia entre los átomos sea igual a la longitud del enlace.

En ambas fases se multiplican una serie de matrices. Además, en cierto punto del algoritmo es necesario invertir una matriz. Para evitar esta costosa operación, se usa la siguiente aproximación:

$$(I - B)^{-1} \simeq I + B^1 + B^2 + B^3 + B^4 + B^5 + \dots \quad (5)$$

Normalmente se calcula hasta la cuarta u octava potencia. Este es el cálculo del algoritmo que más tiempo consume.

D. ILVES

Este trabajo se enmarca dentro de una línea de investigación cuyo objetivo final es integrar ILVES en GROMACS, una de las aplicaciones más usadas de dinámica molecular.

ILVES es un algoritmo diseñado por Pablo García Risueño [7]. Existen dos versiones de ILVES: ILVES-S basada en SHAKE e ILVES-L basada en LINCS. ILVES-S, la versión que se ha implementado en este trabajo, resuelve el mismo sistema de ecuaciones que SHAKE, pero de forma directa en lugar de iterativa. SHAKE corrige las posiciones de los átomos cada vez que calcula un multiplicador de Lagrange, en cambio, ILVES-S resuelve el sistema y aplica las correcciones de todos los multiplicadores a la vez. Tanto ILVES-S como SHAKE tienen que resolver el sistema varias veces para conseguir minimizar el error hasta el punto deseado.

Una implementación escalar y secuencial de ILVES fue desarrollada por M. A. Serrano [10]. En dicho trabajo se evaluaba la precisión y convergencia de ILVES, así como una primera estimación de sus prestaciones. El siguiente gran objetivo era resolver el sistema de ecuaciones resultante de forma paralela. Para conseguirlo, y dada su dificultad, se definieron varios hitos incrementales. En primer lugar se paralelizó la resolución de ILVES para muchas moléculas pequeñas e idénticas, que es el caso del disolvente en el que se lleva a cabo la simulación [11]. En este trabajo se presenta la ejecución del siguiente hito: vectorizar y paralelizar ILVES para una cadena lineal de átomos sin ramificaciones. En las siguientes tareas se pretende paralelizar el algoritmo para resolver el sistema de ecuaciones resultante al imponer ligaduras a una cadena de átomos con ramificaciones y a una molécula arbitraria. El último objetivo es integrar en GROMACS el algoritmo desarrollado.

III. IMPLEMENTACIÓN EFICIENTE DE ILVES-S

Abordamos el caso de una molécula compuesta por una cadena lineal de átomos (ver Figura 6). Este caso especial servirá como base para la implementación de versiones posteriores.

Fig. 6. Representación de una cadena lineal de átomos.

ILVES-S, al igual que SHAKE, resulta en un sistema lineal de n ecuaciones con n incógnitas, siendo n el número de ligaduras. Las incógnitas se corresponden con los multiplicadores de Lagrange, tal y como se ha dicho en el capítulo anterior. Al igual que SHAKE, ILVES-S necesita resolver el sistema varias veces hasta alcanzar la tolerancia deseada. Al tratarse de una molécula lineal, si se tienen m átomos, el número de ligaduras n será igual a $m - 1$.

En el sistema de ecuaciones a resolver aparece un elemento no nulo en la posición i, j si los enlaces i y j poseen algún átomo en común. Por lo tanto, el sistema lineal equivalente ($Ax = b$) será tridiagonal, es decir, los únicos elementos no nulos de la matriz A están en la diagonal principal y sus adyacentes, tal y como se ve en la matriz de la Figura 7.

Para resolver un sistema de ecuaciones se puede, por ejemplo, utilizar el método de eliminación gaus-

siana o se puede invertir la matriz y multiplicar por el vector de términos independientes, estos métodos son muy costosos computacionalmente. Se ha optado por el método del complemento de Schur, ya que este método es propicio para ser paralelizado.

IV. MÉTODO DEL COMPLEMENTO DE SCHUR

El método del complemento de Schur divide la matriz en submatrices más pequeñas, de manera que entre submatrices quede una fila y una columna que no pertenezcan a ninguna submatriz, tal y como se puede ver en la Figura 7.

Fig. 7. Aspecto del sistema de ecuaciones inicial. Los ceros han sido representados con espacios en blanco y los elementos no nulos con a . La matriz se ha dividido en submatrices más pequeñas de dimensión 4×4 . Entre las submatrices queda una fila y una columna que no pertenece a ninguna submatriz. En la figura se repite la misma letra para designar distintos elementos aunque tengan diferente valor, se hace por simplificar y se aplica también a las demás figuras.

Primero se resuelven los sistemas correspondientes a las submatrices. Cada una de las submatrices se resuelve mediante factorización LU . Sin embargo, por sencillez se va a usar eliminación gaussiana en la descripción del funcionamiento del método de Schur. A continuación, se explica el procedimiento para una submatriz.

El objetivo es que la submatriz termine siendo la matriz identidad. Se empieza eliminando la diagonal inferior. En la Figura 8 se parte del estado inicial de una submatriz y se muestra cómo eliminar el elemento de la diagonal inferior de la fila 2.

$$\begin{array}{c}
 0. \\
 1. \\
 2. \\
 3. \\
 4. \\
 5.
 \end{array}
 \begin{array}{c|c|c}
 a & a & \\
 a & a & a \\
 & a & a & a \\
 & & a & a & a \\
 & & & a & a & a \\
 & & & & a & a
 \end{array}
 \Rightarrow
 \begin{array}{c}
 a & a & \\
 a & a & a \\
 e & b & a \\
 & a & a & a \\
 & & a & a & a \\
 & & & a & a
 \end{array}$$

Fig. 8. Eliminación de los elementos de la diagonal inferior.

A la fila 2 se le resta la fila 1 multiplicada por un factor c para eliminar el elemento de la diagonal inferior. Aparece un elemento e en la columna izquierda debido a la a de la misma columna de la fila superior. Este proceso se repite con las filas restantes, hasta eliminar los elementos de la diagonal inferior.

A continuación hay que eliminar los elementos de la diagonal superior. En la Figura 9 se parte del estado en el que todos los elementos de la diagonal inferior han sido eliminados. Obsérvese que han ido

$$S_{ij} = \begin{cases} i = j & C_i - M_i B_i^L - N_{i+1} D_{i+1}^U \\ i > j & -N_i B_i^L \\ i < j & -M_i D_j^U \end{cases} \quad (9)$$

$$j_1 = h_1 - i_i B_i^L - i_{i+1} D_{i+1}^U \quad (10)$$

Para calcular todos los componentes es necesario calcular las inversas de las submatrices. Como ya se ha dicho, esto es muy costoso computacionalmente, por lo que se optará por realizar una factorización LU .

Una vez calculados todos los componentes, en el segundo paso del algoritmo es necesario tratar el complemento de Schur como si fuese un sistema independiente. Hay que extraer de la matriz original el complemento de Schur a una nueva matriz, el resultado sería el tercer sistema de ecuaciones de la figura 16. Se puede observar que el nuevo sistema esta formado por una matriz tridiagonal. El sistema se resolverá mediante factorización LU , ya que no merece la pena paralelizar debido al pequeño tamaño de la matriz. En este caso solo es necesario factorizar el complemento de Schur y aplicar *forward* y *backward* sobre los términos independientes correspondientes. Una vez resuelto el sistema de complementos de Schur, las filas volverán a insertarse en el sistema original, el resultado será el cuarto sistema de ecuaciones de la figura 16.

Por último es necesario eliminar los *fill-ins*. Al hacer desaparecer los *fill-ins* los términos independientes se modificarán. A cada término independiente hay que aplicarle la influencia de las filas con las que se han eliminado los *fill-ins*. Los términos independientes son los únicos datos relevantes, ya que después de eliminar los *fill-ins*, la matriz A se convertirá en la matriz identidad y por lo tanto los términos independientes serán la solución del sistema.

B. Versión vectorial

Para que un código sea vectorizable, se deben cumplir dos condiciones. La primera, es que las operaciones a realizar se repitan de forma regular sin dependencias entre ellas. En el caso del método del complemento de Schur, el algoritmo que se aplica a todas las submatrices es el mismo. Por ejemplo, a la hora de factorizar las submatrices, con una longitud vectorial de 4 se podrían factorizar 4 submatrices simultáneamente. La segunda condición, es que los datos sobre los que se realizan las operaciones estén contiguos en memoria. Los procesadores actuales soportan operaciones vectoriales para cargar y guardar datos no contiguos en memoria, pero son más lentas que si se reorganizan los datos. En el caso de factorizar las submatrices, se necesita que los elementos i -ésimos de las submatrices que se van a factorizar estén contiguos en memoria. Para este propósito se han creado unas estructuras que contienen la misma información que en la versión secuencial, pero con los datos reordenados.

Para la versión secuencial se necesitaban dos estructuras: una para la matriz y otra para los términos independientes. En la versión vectorial han sido necesarias tres estructuras para la matriz y dos para los términos independientes. Entre paréntesis se indica el nombre de las estructuras en el programa. La matriz se ha dividido en submatrices (*valVec*), *fill-ins* (*fillLeft* y *fillRight*) y el complemento de Schur (*schurMatrix*). Los términos independientes se han dividido en los que corresponden a las submatrices (*gVec*) y en los que corresponden al complemento de Schur (*gSchurVec*).

valVec, *fillLeft*, *fillRight* y *gVec* han sido reorganizados de manera que todos los elementos i -ésimos estén contiguos en memoria. No hace falta reorganizar las estructuras correspondientes al complemento de Schur (*schurMatrix* y *gSchurVec*), ya que las operaciones que se realizan con ellas (factorización, forward y backward en el paso 2) no van a ser vectorizadas.

Como ya se ha dicho, antes de la resolución del sistema se deben generar la matriz y los términos independientes, y posteriormente, los resultados se usan para corregir las posiciones de los átomos. En una primera aproximación para vectorizar el algoritmo, se han reorganizado los datos justo antes y después de la resolución del sistema, pasando de las estructuras secuenciales a vectoriales y viceversa en funciones específicas. Sin embargo, en versiones posteriores se han modificado la función que construye la matriz, la que construye el vector de términos independientes y la que corrige las posición de los átomos para que escriban o lean directamente de las estructuras vectoriales.

Fig. 17. Ejemplo de reorganización de los términos independientes con 19 elementos y con una longitud vectorial de 4. Arriba se observa la estructura utilizada para la versión secuencial. Abajo se observan las dos estructuras usadas en la versión vectorial: *gVec* y *gSchurVec* respectivamente.

Para vectorizar el código hace falta que el bucle más interno itere sobre las submatrices, de manera que el compilador detecte que esos elementos están contiguos en memoria y pueda vectorizar. En la figura 18 se muestran las versiones secuencial y vectorial de la función de factorización. En el código correspondiente a la versión vectorial se puede apreciar que el bucle más interno itera sobre las submatrices. El compilador es capaz de vectorizar este bucle automáticamente, detecta que en el bucle interno los operandos y los resultados están contiguos en memoria.

C. Versión paralela

Por último, se ha implementado la versión paralela. La idea es dividir la matriz en submatrices de

```

for(int i = start; i < start + block_size - 1; i++) {
    double factor =
        val[xadj[i+1]-1]/val[xadj[i+1]-2];
    val[xadj[i+1]-1] = factor;
    val[xadj[i+1]+1] -= val[xadj[i+1]]*factor;
}

```

```

for(int i = 0; i < block_size - 1; i++) {
    #pragma GCC ivdep
    for (int j = 0; j < VLEN; j++) {
        double factor = valVec[xadjVec[i]+2*VLEN+j] /
            valVec[xadjVec[i]+VLEN+j];
        valVec[xadjVec[i]+2*VLEN+j] = factor;
        valVec[xadjVec[i+1]+VLEN+j] -=
            valVec[xadjVec[i+1]+j]*factor;
    }
}

```

Fig. 18. Código para factorizar una submatriz. Arriba la versión secuencial, abajo la vectorial.

manera que estas puedan ser procesadas en paralelo. Para la versión vectorial, la matriz se dividía en $VLEN$ submatrices. Para la versión paralela, la matriz se dividirá en el número de hilos que se vayan a utilizar multiplicado por $VLEN$. De esta manera cada hilo tendrá que procesar $VLEN$ submatrices.

Por ejemplo, para una cadena de 2048 átomos, el número de ligaduras (y por tanto la dimensión de la matriz) será de 2047. Con una longitud vectorial de 4 y usando 8 hilos, habría que dividir la matriz en 32 submatrices. El tamaño del complemento de Schur sería de 31 filas y el tamaño de las submatrices de 63 filas. Las 32 submatrices se repartirían entre los 8 hilos, a cada uno de los cuales le tocarían 4 submatrices. A su vez, cada uno de los hilos vectorizará los cálculos de las 4 submatrices que le toquen.

Para la versión paralela cada hilo tendrá sus propias estructuras *valVec*, *fillLeft*, *fillRight* y *gVec*. Las estructuras *schurMatrix* y *gSchurMatrix* serán compartidas, debido a que el complemento de Schur es compartido por todos. Esto permite paralelizar la generación del sistema y la corrección de posiciones, cada hilo se encargará de generar su parte del sistema (submatriz y términos independientes) y corregir las posiciones que le toquen. El hilo principal es el encargado de resolver el complemento de Schur, ya que esta sección de código no está paralelizada.

Durante la resolución de los sistemas formados por las submatrices, dos submatrices contiguas comparten el término de Schur que se queda entre ellas. Para que no se produzcan inconsistencias en los datos, la sección de código que modifica los términos de Schur de la diagonal se protege con un mutex para cada término.

Se ha usado OpenMP para paralelizar el algoritmo. La división de trabajo se ha hecho de forma estática. La zona paralela consta de un bucle, para el que cada una de sus iteraciones será ejecutada por un hilo. El resultado sería el de la figura 19.

```

#pragma omp parallel for schedule(static,1)
    default(shared)
for(int l=0; l < NTHREADS; l++)

```

Fig. 19. Directiva de OpenMP para paralelizar un bucle.

VI. EXPERIMENTOS NUMÉRICOS

En esta sección se describe la metodología utilizada y se presentan los resultados de las pruebas realizadas.

A. Metodología

Los experimentos se han realizado en un sistema con procesador Intel Core i5-4570 (microarquitectura Haswell) a 3.20 GHz con 4 núcleos y 12 GB de memoria. Este procesador soporta la extensión vectorial AVX2, cuya longitud vectorial es de 256 bits.

Para evaluar la precisión hemos utilizado el error relativo. El error relativo de una ligadura entre dos átomos a y b se define como:

$$e^{(a,b)} := \frac{|\vec{r}_a - \vec{r}_b|^2 - (d_{a,b})^2}{(d_{a,b})^2} \quad (11)$$

donde $|\vec{r}_a - \vec{r}_b|^2$ es el cuadrado de la distancia entre los dos átomos, y $(d_{a,b})^2$ es el cuadrado de la longitud del enlace atómico. El error de un paso temporal es el máximo de los errores relativos de todas las ligaduras. La tolerancia se define como el umbral máximo de error permitido en cada paso de la simulación. Se realizarán tantas iteraciones como sean necesarias hasta conseguir reducir el error por debajo de la tolerancia indicada en la configuración del experimento.

El número de iteraciones se refiere al número de veces que se ha resuelto el sistema de ecuaciones para corregir las posiciones de los átomos.

Las pruebas se han realizado con moléculas de 2048 átomos y simulando 4000 pasos temporales. En cada paso temporal, cada átomo se mueve de forma aleatoria para simular las fuerzas externas (interacciones entre átomos) y se aplica el algoritmo de imposición de ligaduras para corregir las posiciones.

Los experimentos se han realizado con números reales de doble precisión (64 bits), por lo que la longitud vectorial es de 4 elementos. La versión paralela se ha ejecutado en los 4 núcleos del procesador.

Se ha implementado SHAKE para comparar su precisión y velocidad con ILVES-S.

B. Resultados

Para mostrar los resultados obtenidos con las implementaciones de ILVES-S se han realizado dos experimentos. En el primero se ha medido el error relativo en función del número de iteraciones. En el segundo se mide el tiempo de ejecución de las distintas versiones de ILVES-S en función de la tolerancia.

La figura 20 muestra el error relativo (eje Y en escala logarítmica) en función del número de iteraciones (eje X en escala logarítmica) para los algoritmos

SHAKE e ILVES-S. ILVES-S necesita unas pocas iteraciones para conseguir un error mínimo que viene impuesto por la precisión de la máquina, mientras que SHAKE requiere más de 100 iteraciones. Este resultado ya se puso de manifiesto en el trabajo de M.A. Serrano [10]. La convergencia de ILVES-S es cuadrática mientras que la de SHAKE es lineal. Pese a esto, en el trabajo citado se observó que el tiempo de ejecución de aquella primera versión de ILVES-S era similar al tiempo de SHAKE o incluso mayor en algunos casos. El resultado era debido a un tiempo de ejecución mucho mayor para cada iteración de ILVES-S respecto a las de SHAKE.

Fig. 20. Error en función del número de iteraciones.

En el segundo experimento se ha medido el tiempo de ejecución que requieren las versiones implementadas de ILVES-S. La Figura 21 muestra los tiempos de ejecución de SHAKE y de la versión base de ILVES-S (eje Y) para distintos valores de tolerancia (eje X).

Al reducir la tolerancia se requiere un número mayor de iteraciones para conseguirla y, por lo tanto, un mayor tiempo de ejecución. En el tiempo de ILVES-S se puede observar una forma en escalera. Esto es debido a que una reducción de la tolerancia no implica necesariamente un aumento de iteraciones. Los puntos de la gráfica en los que se produce un aumento del tiempo marcan que el algoritmo necesita una iteración más para reducir el error. El tiempo de ejecución de SHAKE es siempre mayor que el de ILVES-S, y la diferencia aumenta cuanto más se desea reducir el valor de la tolerancia. Con una tolerancia de 10^{-12} , la versión base de ILVES-S es 3 veces más rápida que SHAKE. Sin embargo, ya se ha comentado que la ventaja de ILVES-S respecto a SHAKE es la posibilidad de ser vectorizado y paralelizado.

Fig. 21. Tiempo de ejecución en función de la tolerancia especificada para SHAKE e ILVES-S.

Fig. 22. Tiempo de ejecución respecto a la tolerancia especificada para las versiones base, vectorial y paralela de ILVES-S.

En la Figura 22 se muestran los tiempos de ejecución de las tres versiones de ILVES-S (base, vectorial y paralela). Las diferencias entre las versiones secuenciales (base y vectorial) y la paralela aumentan al disminuir la tolerancia debido a la sobrecarga en la creación de hilos y en el reparto de trabajo. El paralelismo del problema está limitado al cálculo en cada paso temporal, ya que cada paso temporal depende del resultado del anterior. Al simular una cadena lineal sin ramificaciones, las ligaduras generan un sistema poco complejo para la dimensión de la molécula. Las moléculas reales resultarán en sistemas de ecuaciones más complejos que requerirán más cálculo.

El *speedup* conseguido al vectorizar es de 1.23 mientras que la paralelización consigue *speedups* de entre 1.64 y 2.07 respecto a la versión vectorizada.

La versión final es entre un 102 % y un 156 % más rápida que la versión base y entre un 225 % y un 640 % más rápida que SHAKE.

Pese a los buenos resultados obtenidos somos conscientes de que el potencial que ofrecen la vectorización y la paralelización es mucho mayor que el conseguido. Por ello, como línea de trabajo futuro se podría caracterizar la ejecución vectorial y paralela para detectar los cuellos de botella que están afectando al rendimiento.

VII. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha conseguido vectorizar y paralelizar el algoritmo de imposición de ligaduras ILVES, para una molécula lineal. Para ello, ha sido necesario resolver un sistema de ecuaciones tridiagonal mediante el método del complemento de Schur. Este método es vectorizable y paralelizable, y se puede aplicar fácilmente a un sistema de ecuaciones tridiagonal.

Se han implementado varias versiones de ILVES. Primero se ha implementado una versión a modo de prueba que usaba una representación densa de la matriz. A continuación, se ha implementado una versión base que se ha servido de referencia para compararla con las demás versiones. Después se ha implementado una versión vectorial. Para ello ha necesario definir nuevas estructuras reorganizando los datos para que el compilador sea capaz de vectorizar. Se ha implementado la versión paralela que hace uso de varios hilos del procesador para resolver el sistema, y a su

vez cada hilo hace uso de las extensiones vectoriales. Por último, se ha implementado SHAKE para comparar sus prestaciones con las de ILVES-S.

Se han evaluado SHAKE y las versiones base, vectorial y paralela de ILVES-S. Las iteraciones de ILVES son más costosas que las de SHAKE, pero a cambio se necesitan muchas menos iteraciones para alcanzar la solución. La versión paralela, la más rápida de todas, es hasta 6.1 veces más rápida que SHAKE.

La próxima fase del proyecto consistirá en generalizar esta solución para una cadena de átomos con ramificaciones. El proyecto finalmente acabará por integrarse en GROMACS, de manera que se necesitará menos tiempo para ejecutar los algoritmos de dinámica molecular en esta aplicación.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por los proyectos TIN2016-76635-C2-1-R (AEI/FEDER, UE) y gaZ: grupo de investigación T58_17R (Gobierno de Aragón y Fondo Social Europeo).

REFERENCIAS

- [1] S.A. Adcock and J.A. McCammon, *Molecular Dynamics: Survey of Methods for Simulating the Activity of Protein*, 2006.
- [2] D. Frenkel and B. Smit, *Understanding molecular simulations: From algorithms to applications*, 1996.
- [3] Frank Jensen, *Introduction to Computational Chemistry*, 1999.
- [4] J. P. Ryckaert, G. Ciccotti, and H. J. C. Berendsen, "Numerical integration of the cartesian equations of motion of a system with constraints: Molecular dynamics of n-alkanes," *J. Comp. Phys.* 23, 327–341, 1977.
- [5] H. C. Andersen, "Rattle: A "velocity" version of the shake algorithm for molecular dynamics calculations," *J. Comp. Phys.* 52, 24–34, 1983.
- [6] Berk Hess, Henk Bekker, Herman J. C. Berendsen, and Johannes G. E. M. Faaije, "Lincs: A linear constraint solver for molecular simulations," *Journal of Computational Chemistry*, 1997.
- [7] P. García-Risueño, "Constraint implementation based on analytical calculations: a possible way to improve widely used solvers," Tech. Rep.
- [8] A. G. Bailey, C. P. Lowe, and A. P. Sutton, "Efficient constraint dynamics using milc shake," *Journal of Computational Physics* 227, 2008.
- [9] P. García-Risueño, P. Echenique, and J.L. Alonso, "Exact and efficient calculation of lagrange multipliers in biological polymers with constrained bond lengths and bond angles: Proteins and nucleic acids as example cases," *Journal of Computational Chemistry* 32: 3039–3046, 2011.
- [10] María Astón Serrano Gracia, "Implementación e integración en gromacs de un algoritmo eficiente y preciso para imponer ligaduras en simulaciones de dinámica molecular," Proyecto fin de carrera, Universidad de Zaragoza, 2013.
- [11] Carl Christian Kjølgaard Mikkelsen, Jesús Alastruey-Benedé, Pablo Ibáñez-Marín, and Pablo García Risueño, "Accelerating sparse arithmetic in the context of newton's method for small molecules with bond constraints," in *Parallel Processing and Applied Mathematics - 11th International Conference (PPAM 2015)*, September 6-9, 2015, pp. 160–171.